

АМИР ТЕМУРНИНГ ҲАРБИЙ ИСТЕЪДОДИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7422465>

Ташева Сурайёхон Тухтабаевна

Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлар давлат музейи Катта илмий ходими

Аннотация: Мақолада дунёга машҳур саркарда, жаҳонгир ва фотиҳ Амир Темурнинг тарихий шахс сифатида ўрганилиши, хусусан, Темур ва унинг сулоласи даври мероси тарихчилар, файласуфлар, иқтисодчилар, илоҳиётчилар ва ҳарбийлар учун ҳали-бери туганмас ва инсонга завқ берадиган бир мавзу бўлиб келинаётган жиҳатларига қисқа тўхталиб ўтилган. Соҳибқирон Амир Темурнинг Марказий Осиё тарихида туган ўрни Яқин Шарқ, ўша даврда заиф Европа халқларининг холоскорига айланиши, унинг ҳаёти, фаолиятига шу соҳага қизиққан хорижлик тадқиқотчиларнинг фикри ҳақидаги фикрларига ўрин ажратилган. Шу билан бирга буюк саркарда Амир Темурнинг ҳарбий истеъдоди: миллий ҳарбий мерос ибрати бўйича умумлашган тадқиқот масаласи тўғрисида таҳлилларга асосланган маълумотлар бериб ўтилган.

Калит сўзлар: Амир Темур, тарихий шахс, ёзма ва ашёвий манбалар, санъат ва меъморчилик, савдо-сотиқ ишларига рағбат, ҳарбий интизом, ҳарбий истеъдод, хавфсизлик, тезкор алоқа, “Темур тузуклари”, Европа ва Самарқанд, холоскор, ҳарбий дипломатик ёзишмалар.

Аннотация: В статье проанализирован и обобщены исследования всемирно известного полководца, воина и завоевателя Амира Темура как исторической личности. В частности наследие Тимура и его династии, которое до сих пор является нескончаемой и темой который восхищает человека в числе историков, философов, экономистов, верующих и военных дель. Место Амира Темура в истории Средней Азии - также Ближнем Востоке, как спаситель слабых тогдашних народов Европы до сих пор изучается его жизнь и деятельность. Коротко на анализе отведено эпоха Темура интересующих взгляды зарубежных исследователей. А также военный талант Амира Темура обобщены исследования на примере национального военного наследия основано на аналитических данных.

Ключевые слова: Амир Темур, исторический личность, письменные и материальные источники, искусство и архитектура, поощрение торговли, военная дисциплина, военный талант, безопасность, оперативная связь, «Уложениеа Темура», Европа и Самарканд, спасатель, военная дипломатические переписки.

Кириш.. Тарихий шахсларнинг ҳаёти ва қилмишларини асосли равишда талқин қилиш ниҳоятда қийин. Таҳлиллар натижаси кўрсатаптики соҳибқирон Амир Темур шахси ҳаёти ҳақидаги ўша даврда яшаб ўтган дўстлари ёки

мухолифлари томонидан ёзилган, қарама-қарши далилларга асосланган жуда кам ҳужжатлар сақланиб қолган.

Амир Темур замонида қурилган Марказий Осиёнинг йирик шаҳарлари бўлган Самарқанд, Бухоро, Шаҳрисабз, Дамашқ ва Туркистон каби жойларда меъморчилик санъатининг шоҳ асарларини қурдирган. Аммо, буюк соҳибқирон Амир Темур ҳақидаги баъзи бир ёзма манбалар ва у ҳақида ёзилган таржимаи ҳолларда тасвирланганидек, “ёввойи ва вайрончи, истилочи” бўлиши мумкин эмас эди. Дунёда Темур шахси даҳшатли саркарда, шу билан бирга буюк ташкилотчи, санъаткор ва олимлар раҳнамози, мозий йўриғини ўзгартира олган шахсларга йўлдош саналган кишидир.

Темур ва унинг сулоласи даври мероси тарихчилар[1], адабиётшунослар[2], файласуфлар, иқтисодчилар, илоҳиётчилар ва ҳарбийлар учун ҳали-бери туганмас ва инсонга завқ берадиган бир мавзудир[3]. Зеро, Амир Темур фаолияти ва ҳаёти мазкур соҳаларнинг барчасини кенг қамраб олган[4].

Амир Темурнинг Марказий Осиё, Европа ва умуман жаҳон цивилизациясига қўшган улкан ҳиссаси тўғрисида юзлаб китоблар, минглаб мақолалар чоп этилган. Буюк саркарда Амир Темурнинг айрим соҳаларда юксак чўққиларга эришганлигини қисқача таърифлаб ўтишни лозим топдик.

Асосий қисм (Main part). Соҳибқирон Амир Темур Марказий Осиё ҳамда Шарқда меъморчилик ва наққошлик санъатининг юксалишида ўз зафарли юришларидан сўнг Осиёнинг энг яхши наққошларини Самарқандга йиғиб, уларни ўз салтанатидаги уста ва наққошлар билан биргаликда ишлатиб, шу ёдгорлик иншоотларни бунёд этган. Темур олим, мусаввир, адиб, муҳандис ва дин пешволарини ҳурмат қилган, ўз муҳофазасига олган. Бу фазилатини у жанг ва қамал пайтларида уларни тинч ижод билан шуғулланиш учун Самарқандга жўнатиб авайлаши билан тасдиқлайди.

Масалан, “Зафарнома” Темур наслини батафсил зикр қилиб, уни то Чингизхонни ўзига бориб тақайди. Ваҳоланки, Темурнинг ўзи ҳеч қачон бунга интилган эмас. У чингизхоннинг авлодидан бўлмиш бир маликанинг хўжаси сифатида “Курагоний”номи билан қаноатланган. Бу ҳолатни хорижий олимларнинг бир қисми Амир Темурни мўғул деб аташган бўлсаларда, кейинги даврларда “Моварауннаҳрдаги Кешдан чиққан барлос туркларидан” деб кўрсатмоқдалар. Бу ҳолат Амир Темурни Моварауннаҳр тахтига ўтирганида хон унвонини олмасдан, ўз сулолавий “амир” унвонига содиқ қолган амирлар сулоласининг асосчиси, деб баҳоланишига олиб келмоқда.

Амир Темур даврида ижод қилган ибн Арабшоҳ бўлса “Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур(Темур тарихида тақдир ажойиботлари)” китобида Амир Темур таржимаи ҳолини салбий тасвирлаган[12]. Уни қонхўр, вайрончи, ҳасадгўй деб қаровчи ва ҳатто масхаромуз хислатларини ёзган бўлишига қарамай, китобининг сўнгги қўшимча қилинган бир бобда Амир Темурга давлат ташкилотчиси, олим ва рассомлар раҳнамози сифатида тўғри баҳо берганини ҳам таъкидлаб ўтиш жоиз, бўлади.

Амир Темур даври ҳақидаги яна муҳим манба Темур замонасининг бевосита насроний овропалик гувоҳи Кастилия қиролининг элчиси Руи Гонсалес Клавихо томонидан ёзилган “Самарқандга Темур саройига саёҳат кундалиги”ни жуда аниқлик билан ёзган. Аммо бу ёзишма Темур ҳаётининг сўнгги даврларини қамраб олганлиги билан тавсифланади. Клавихонинг бу китоби И.И. Срезневский тайёрлаган русча матндан йирик адабиётшунос олим Очил Тоғаев томонидан ўзбек тилига таржима қилинган.

Яна бир манба Амир Темур тузуклари ҳақида кетар экан, шуни алоҳида таъкидлаш керакки, Ж.П. Ру “Темурнинг ўзи яратган икки асари: хотиралари (“Малзуфот”) ва қонунлар мажмуаси – “Тузуклар”дан иборат, деб эътироф этишига қарамай, манба матнлари қадимда ҳеч қайси муаллиф томонидан тилга олинмаган ва тўқима бўлиши эҳтимолдан ҳоли эмас”, деб таъкидлайди[5] Аммо, рус олими Д.Логофет бўлса: “Европада конституция ҳақида тушунчага эга бўлишмаган бир даврда ана шу “ваҳший”нинг давлатида конституцион қонунлар мажмуаси – Темур мавжуд ва амалда бўлган”[6].

Л. Керен Темур “Тузуклари” ҳақида сўз юритганида Темур тузуклари ва унинг салтанати ҳақидаги манбалардан танқидий руҳда, қиёсий фойдаланишни уқтиради. Яна шундай давом этадики, Темур даврининг ўзидаёқ бу манбалар бир-бирига тескари эди дейди. Л. Керен томонидан ёзилган икки китобда ва турли босма манбаларда акс этган ва сочилиб кетган маълумотлар, хусусан, Жан Убеннинг 1963 йили “Студия Исламика” журналида эълон қилинган “Тамерлан шаҳарларни қандай оларди” номли мақоласида бири-бирига зид келувчи қисқа ва алоҳида воқелар мазмун-моҳиятида ўз аксини топганлигини таъкидлаб ўтган эди.

Жан Убен ўз тадқиқотларида Амир Темурнинг саркардалик санъати билан чекланмасдан, Соҳибқироннинг динга ва дин пешволарига бўлган муносабатига, савдо-сотик ва тижорат ишларини ривожлантириш ҳамда салтанатнинг тинчлиги, ободончилиги ва давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш йўлидаги фаолиятига ҳам катта эътибор қаратганини айтиб ўтган. Масалан, Руи Гонсалес де-Клавихо Оқсаройнинг гўзаллигидан ҳайратланиб, “хатто моҳир усталари билан жаҳонга машҳур Парижда ҳам бу иш жуда гўзал ҳисобланган бўлур эди” – деб ёзганди. Темур Самарқандда Марказий Осиё ва Ўрта Шарқ мусулмон юртларининг рассом, ёзувчи ва кулоллари ўз салоҳиятларини ишга солишга ва шогирдлар етиштиришга чорлаган эди. Улар яратган асарларидан кўплари йўқолган, лекин бизгача етиб келганлари (ва бахтга қарши жаҳон бўйлаб тарқаб кетганлари) жуда юксак даражадаги асарлар сифатида тан олинган.

Хўш ёшлик даври Кешда ўтган ярим қўчманчи барлослар орасида, сафар ва алғов-далғов ва қароқчилик авж олган даврларда улғайган Темурбек санъат ва фан кадрига етадиган инсон бўлиб камол топишида бундай билимларни қаердан олди экан? У фақат кичиклигида отаси Тарағай билан Кешдаги масжидга ва

сўфийлар кенгашларига қатнагани ҳолда у ерда ажойиб диний тарбия олганлигида, деб ўйлаймиз.

Натижалар ва муҳокамалар (Results and Discussions). Соҳибқирон Амир Темур даври ҳақидаги ашёвий манбаларга тўхталадиган бўлсак, Франциянинг энг йирик ва машҳур Миллий нашриётида чиқарган “Мовий нақшлар” номли китобида мусулмон меъморчилигининг Самарқанд, Шахрисабз, Ҳирот, Шероз, Табриз ва Исфаҳондаги бебаҳо ёдгорликлари ва “Шарқ Рафаэли” номи билан жаҳонга машҳур rassom – ватандошимиз Камолитдин Бехзод асарлари аниқ рангларда тасвирланган[7].

Француз адибаси Милена Ноковичнинг ўзининг “Самарқанд устида ёққан олтин ёмғир” романида Самарқандни “Марказий Осиё Румоси” деб ёзганлигида ўз ифодасини топган[8]. Бу тарихий роман ЮНЕСКОнинг “Ипак йўл” дастури доирасида чоп этилган.

Биз Соҳибқироннинг тарихига доир ашёвий томонларни турли мамлакат солномачилари тузган ҳужжатлар туфайли билсак-да, унинг ҳукмдорлиги, башорат қилиш қобилияти, зукколиги ва кучли иродаси билан дўст ва муҳолиф кишилар ҳамда воқеаларни идора қилиш қобилияти сирлигича қолди. Француз темуршунос олими, профессор Л. Керен Низомиддин Шомий томонидан ёзилган “Зафарнома” китоби ҳақида Темур замонасида ёзилган бўлишига қарамай ушбу китоб хушомад маъносида битилган ва Темурнинг шахсан ўзи ҳам бу асарни рад этилган, деган фикрни билдиради[9].

Яна бир ҳолат шуки, Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” [10] асари эса Низомиддин Шомийникига нисбатан мукамалроқ ёзилган бўлишига қарамай, XV асрдан кейин тарихчилар томонидан ўрганилганида Темурнинг барча таржимаи ҳоллари ўша даврнинг энг яқин даврда битилган давр руҳини Темурийларга хос хушомад мазмунида баён этилганлигини далиллайди. Сабаби Шарафуддин Али Яздийнинг асари набираси Иброҳим ҳукмронлигида ёзилган бўлиб чиқади.

Шу билан биргаликда Амир Темур даврида Шарқда азалдан кенг тарқалган кандакорлик, ганчкорлик, каштачилик, ёғоч ўймакорлиги, металлга ишлов бериш, кулолчилик, хаттотлик, монументал рангтасвир ва халқ амалий санъатининг бошқа турлари кенг ривожланган. Бу даврининг ўзига хос томони шундаки, Темур даври санъати бошқа санъат шакллари билан уйғунлашиб кетган[11]. Ўша даврда яратилган нафис ва нозик санъат намуналари, улуғ алломалар ёзган асарларида қайд этилган фикр-мулоҳазалар инсонлар қалбини ҳамон тўлқинлантириб келмоқда.

Темур даври ҳақидаги манбаларни тадқиқ ва таҳлил этиш жараёнида муаммоли вазиятни кузатиш мумкин. Ўша даврда яратилган ҳамма тарихий солномаларни, илмий асарларни, бадиий китобларни бир хилда баҳолаб бўлмайди. Муаммо шундаки, Темурбек шахси ва унинг иштирокида ёзилган “Тузук”лари(аслида барча тарихий таржимаи ҳолларда ҳам)да ўша давр руҳида ўрганилиши сабаб бўлган, деб тушуниш мумкин. Унинг таржимаи ҳолига

бағишланган ёзишмаларда асосий эътибор Темур шахсини ноёб, ўта қобилиятли, ҳарбий, бошқарув, санъат ва сиёсат каби турли жабҳалардан фаолият кўрсатган шахс сифатида баҳоланишидир. Муаммоли томони шуки, ўтмишдаги воқеа ва шахслар ҳаёти, таржимаи ҳоли билан боғлиқ тадқиқотларда тарихчилар томонидан келтирилган ва қиёслашга уринишлар ҳолатлар таҳлилий ўрганилмаган. Тарихий солномаларни излаб топиш ва таржима қилиш, уларни ўша замон руҳида атрофлича таҳлил қилиш, турли муаллифларнинг бир хил тарихий воқеаларга доир далилларини қиёслаш, тил муаммоси ана шундай мушкулотлардандир.

Шунинг учун, Амир Темур шахсига оид мавжуд маълумот ва ҳикоялар гарчи тарихий манба сифатида фойдаланиш имконини беришига қарамай, уни ўрганишда танқидий ёндашиш лозим. Чунки, бу матнлар ҳатто ўша давр гувоҳларига тегишли бўлса ҳам, беҳисоб қарама-қарши фикрларга бойдир[12].

Маълумки, Амир Темур даври ўта зиддиятли кечганлиги тарихчилар фикрича мураккаб хусусиятни келтириб чиқарган. Айнан ўша даврлар кўчманчилик ва ўтроқ ҳаёт, маъжусийлик ҳамда ислом дини тўқнаш келган замонлар эди. Аммо, Амир Темур ана шу таҳликали даврда музаффар жаҳонгир даражасига етишган ва ҳаётида тартиб-интизомни ёктирувчи феъл-атвори туфайли тарихда чуқур из қолдирган.

Амир Темур енгилмас саркарда бўлганлигининг асосий сабаби унинг ўз навкарлари содиқлигига эришганлигида деб ўйлаш мумкин, сабаби Темур кўшинига кирган кишилар ўз таркибига кўра рўшнолик кўрмаган, кўчманчи, чўпон, овчи, деҳқон, баққол, косиб-сарбон, аскар, адиб ва ҳоказо кишилар бўлиб, сўнг баҳодир, паҳлавон ва ўз амирига бутунлай содиқ жангчига айланиб доимо муваффақиятга эришиб келганлар. Уларнинг амирга ишончи шунчалик кучли бўлганки, ҳатто унинг ногирон эканлигини, қўлтиғига кириб, суяб юрганликларини ва отигача қўлларида кўтариб олиб бориб миндириб кўяётганликларини хаёлларига ҳам келтиришмаган. Темурбек кам сонли кўшини билан ўзга юртларда донғи чиққан армияларни енгар, кучли мудофаага эга бўлган истехкомларни забт этар эди. Яна шуни қўшимча қилиш жоизки, Темур, ҳозирги кунда қўлланилаётган руҳий қуролни, яъни рақибига даҳшат сола билишдек ҳарбий омилларни қўллаган. Ўз аскарлари орасида бўлиб, мушкулларидан хабар оларкан, далда бериб турган, шахсий намуна кўрсатиб, уларни жангга, ғалабага чорлаган[9].

Амир Темур шаҳарларни вайрон қилмасдан, иложи борича кам талофат бериб олишни афзал билган. У ишлатган ҳарбий ҳийла турларидан – қуюқ ваъдадан тортиб, самимий насиҳатгача бўлган шакллардан моҳирона фойдаланган. Масалан, 1401 йилнинг июнида узоқ давом этган Боғдод қамали палласида Амир Темур қамалдагиларга, агар бефойда қаршилиқ кўрсатитишни давом эттираверсаларингиз, навкарларим қаҳр-ғазабини жиловлаб тура олишга кафолат бермайман, деб таҳдид қилган. 1381 йилнинг апрелида эса, Ҳиротга хужум қилиш олдидан у 2 минг бандини озод қилган ва шаҳарда кимки уйдан

ташқарига чикмас, унинг ўзи ҳам, бола чақаси ҳам омон қолади, деб гап тарқатган. Пухта ўйланган бу режа кутилган натижани беради. Шаҳарларни тинч йўл билан таслим қилишнинг яна бир воситаси музокаралардан кенг фойдаланилган. Қамалга олинган шаҳарнинг амалдор ва зиёлий обрўли уламо кишилари Амир Темурнинг қароргоҳига вакил қилиб жўнатилган. Музокаралар чоғида мағлуб томон тўлайдиган товон пули ва миқдори келишиб олинган. Лекин, бу ҳарактлар зое кетадиган бўлса, музаффар қўшини шаҳарни забт этиш асносида шаҳар аҳолисини қаттиқ жазолаган. Шу билан бирга Ж.Убен тўғри қайд этганидек, Амир Темурнинг “феъл-атворига хос бўлган вазминлик ҳар қандай шароитда ҳам унинг қаҳр-ғазаб аланга олиб кетишига йўл қўймаган”.

Амир Темур ўз давлатини ҳар қандай кутилмаган воқеалардан сақлашни, ҳимоя қилишни билган. Давлатини кучли ва мустаҳкам, халқини бахтли ва унинг ҳаётини фаровон қилишни удалай олган. У ўз олдига қўйган мақсадларига қатъийлик билан эришган.

Энг аввало Темурбекда инсон омили доимо олдинги ўринда бўлиб келган. У ўз атрофига одам танлашда уларнинг қобилиятларини ҳисобга олган, аммо насли, табақаси, ирки, дини ва мансабига қарамаган. Амир Темур забт этилган юртларда мансабдорларга тегмаган, одамларнинг ҳаёт тарзига аралашмаган, фақат жойлардаги амалдорларга ўзининг қатъий кўрсатмаларини бериб турган, улар эса бу ишларига ўз бошлари билан жавоб бериши лозим бўлган. Бутун умри давомида одил бўлган, сарой мулозимларига алоқадорлиги, мансаби ва бойлигига қарамай, гуноҳ қилган кишини ўта қаттиққўллик билан жазолаган.

Руи Гонссалес Клавихо ёзиб қолдирган маълумотларга кўра 1404 йил Самарқандда ўз мансабини суистеъмол қилган вазир Муҳаммад Довудни Амир Темур халқ олдида жазолагани ҳақида гувоҳлик беради. Соҳибқирон яхши вазирларни “қилич ва қалам соҳиби” деб аташни таклиф этган.

Амир Темур аркони давлатда ҳалол, сидқидилдан хизмат қилганларни тақдирлаб, мартабаларни юксалтирган. Ифвогар, зулмкорларни қаттиқ жазолаган, ўзи эса қатъиятли, бир сўзли, чўрт-кесар бўлган[14].

“Зафарнома”да келтирилишича, Соҳибқирон шундай деган: “Менинг мақсадим давлат ишларида адолат ва тартибни, қонунчиликни тиклашдир. Фуқаролар тинч-тотув яшасинлар дейман... Мен шариат ва қонунчиликни ўрнатай. Эндиликда менинг мақсадим мамлакатларни забт этиш эмас, қўлга киритилган давлатларни идора қилишдан иборатдир”[10].

Соҳибқирон бепоён салтанатини бошқаришда қаерда нима бўлаётганлигидан доимо хабар топиб турган. Мазкур вазиятларда ўз буйруқларни зудлик билан етказа олган. Бунинг учун у ўша давр учун жуда самарали алоқа тизимини барпо қилган, йўл ёқаларига масофани билдирувчи белгилар қўйдирган, отлар билан таъминладиган дам олиш манзилларини қурдирган ва фақат ўзига бўйсунадиган назоратчилар тайинлаган

Темур ички ва ташқи савдо йўлларини ташкил қилган ва уларнинг ҳимоясини таъминлаган. Қароқчи ва талончилардан ҳимояси кафолатланган

савдо карвонлари тинчлик ва осойишталик ҳукм сурган салтанатга тинимсиз келиб турган. Самарқанднинг Кўк саройида катта хазинаси сақланган. Савдо карвонлари давлатга маълум бир бож тўлаб, савдо равнақиға ва юрт фаровонлиғига улкан ҳисса қўшганлар.

Темурбек ўз измидаги йирик шаҳарлардан тушган солиқларнинг бири қисмини қурилишга, ёдгорликлар, боғлар, суғориш инсоотлари барпо этишга, шаҳар ва қишлоқларни барпо қилишга сарфлаган. Бу улкан режалар одамларни иш билан таъминлаш ва ишлаб чиқаришни жадаллаштиришга олиб келган.

Темур ва Темурийлар давлатни холисона ва омилкорлик билан бошқаришда тўрт асосий қоидага амал қилганлар:

Биринчидан, одил маъмурий ва юридик хизматларни ўрнига қўйиш;

Иккинчидан, тезкор алоқа тизимини ўрнатиш ва ушлаб туриш;

Учинчидан, хунармандчилик ва қишлоқ хўжалиғи маҳсулотлари ишлаб чиқаришни барпо қилиш ва ривожлантириш, маҳаллий ва ташқаридан келтирилган қўл кучидан фойдаланиб, улкан қурилишларни давом эттириш;

Тўртинчидан, ички ва ташқи савдо(ипак ва ноз-неъмат савдоси) йўлларини кенгайтириш ва қўриқлаш.

Америкалик олим Х.Кориел Флейшар туркий давлатлар бошқарувида учта ўзаро боғлиқ тамойил – шариат, қонун ва амир муҳим бўлиб, улар ўз навбатида дин, давлат ҳамда бошқарувнинг турки йўли билан боғлиқликлар, деб ёзган.

Ҳазрати Амир Темур чин тақводор мусулмон бўлган, авлиёю пирларини, шайху уламоларни ниҳоятда ҳурмат қилган. Шунинг учун, соҳибқирон Амир кулолнинг башоратларини Аллоҳнинг иродаси билган, ҳеч иккиланмай уларни амалга оширишга интиланган.

Совет ҳукумати Темурни, тарихда устунлик қилган, жаҳонга машъал бўлган маданият ва сулолаани барпо эта олган инсонни ўзбек халқи танишидан кўрққандир!? Аслида, Шўролар ўзбекларнинг бу тарихий эъзозли ўтмиши билан ғурурланиши советчасига шахсга сиғинишдан устун бўлиб кетишидан чўчиган. Марказий Осиё тарихини тан олмайдиган Сурия, турк ва форс манбалари ҳам Темур ҳақида салбий тимсол, ўзларига ғаним ва босқинчи тимсолини ратишган. Яна шунини таъкидлаш жоизки, Темурдан ўч олиш маъносида ёзилган китоблар ҳамда шундай асарлар таржимаси, Темурни фақатгина ёвуз ва қонхўр сифатида талқин қилувчи, ота-боболаримизни даҳшатга солган европаликлар ва мўғуллардан мерос бўлиб қолган адабиётларгина бизгача етиб келган. Ҳаддан ташқари бузилган бу манзара ҳозирги келиб ўзгармоқда.

Унутмаслик керакки, Темур шафқатли фотиҳ бўлган, ўз юришларини маънавият қоидаларини бузмаган ҳолда амалга оширган. Унинг буюк хизматларидан бири халқи заиф Европани турк истилосидан халос қилган.

Олтин Ўрда қудратини парчалаб, Россия озодлигини таъминлаган, фаровонлик келтирган савдо йўлларига равнақ берган. Шу билан биргаликда Марказий Осиё ва Ўрта Шарқ халқлари маданиятининг юксалиши учун барча зарур шароитларни яратган, сулола давомчилари эса илғор маълумотга эга

бўлганликлари учун санъат ва фан равнақига беқиёс ҳисса қўшишган. Темур ўз салтанати пойтахтида тинчлик ва хавфсизликни барқарор қилган, олим ва санъаткорларни олдинги сафга олиб чиққан. Ҳар томонлама гўзалликка ва Худого ишончни ифодалаб, кўкка интилган ёдгорликларни бунёд қилдирган.

Темур забт этган гап ҳукмронлик қилган мамлакатларда вазиятга қараб иш тутган, унинг бошқарув маданияти мезонида манфаати уйғун (маданияти, дини умумий) қўшни давлатлар ҳисобланган Фарғона, Хоразм, Эрон, Хуросон, Бадахшон каби улусларни идора қилишни ўз қариндошларига ёки содиқ кишиларига ишониб топширган, яна бошқа жойларни куч билан ёки дипломатия йўли билан қарам қилиб олган ва улар Темурга бож тўлаб турганлар. У ўз салтанати атрофида бепоён мудофаа қўрғонини сақлаб турган.

Францияда Амир Темур номи билан боғлиқ бир қатор асори атиқалар мавжуд. Парижда жойлашган дунёга машҳур Лувр музейида Соҳибқирон Аҳмад Яссавий мақбараси учун яратган олти шамдондан бири, шу билан бирга Темурийлар ва Бобурийлар даврига мансуб сопол идиш-товоқлар, мрамор қабртошлардаги битиклар, гиламлар, аскарларнинг совутлари ва қурол-аслаҳалари сақланмоқда[13]. Тахминларга қараганда Парижда кичикроқ ҳажмдаги олтиндан қилинган Амир Темур хайкали бўлиб, унинг пойига “Европадан Халоскорига” деган сўзлар ёзилган буюм ашёси бўлган. Аммо Л. Келен Амир Темур хайкали билан боғлиқ вазиятга ойдинлик киритиб XIX асрга оид бу ашё ҳозирги кунда мавжуд эмаслигини таъкидлаган.

Самарқанд ва Темур деган иккита ном Европада XIX аср охирига қадар сингишиб кетган ғоявий қудрат тимсолини билдириб турган. Улкан бунёдкор сифатида Амир Темур ва унинг номи билан боғлиқ маҳобатли обидаларни тиклаш, асраб-авайлашга катта эътибор қаратилмоқда. Биргина Самарқанд шаҳрининг атрофида 28 та иншоотни таъмирлаш, қайта тиклаш ва жиҳозлаш ишлари амалга оширилди ва давом эттириляпти.

XIV аср охирида – XV аср бошларида Амир Темур салтанатининг довуғи Европа мамлакатларига қадар етиб борган. Франция, Англия, Испания Генуя ва Византия каби давлатларнинг қироллари Соҳибқирон билан сиёсий, иқтисодий ва савдо алоқалари ўрнатишга интилганлар. Шу боис буюк жаҳонгир ва музаффар хузурига ўз элчиларини мунтазам юбориб турганлар. Амир Темур ташқи сиёсатида Европа йўналиши муҳим ўрин тутган. Соҳибқирон дипломатияси кўп қиррали бўлган.

Амир Темур даврида ҳали анча заиф ва кучсиз европалик Генуя де Перага, Тарабзун ва Константинопол императорликларига ёзишмалар, ҳатто элчилар ҳам юборилган. Уларни турклар истилочи ҳукмдори Боязиднинг иттифоқида бўлиш тўғрисидаги таклифини қабул қилмасликка чақирган ва бунинг эвазига турклар қўлидаги барча насроний тутқинларни озод қилиш ва ҳимоялашга ваъда берган. Темур ўз сўзининг устидан чиққан. Анқара ғалабасидан кейин дарҳол у Кастилия қироли олдига элчи Муҳаммад Кешийни жўнатган ва унга совғалар юборган. Темурнинг мақсади Ипак йўли деб аталмиш савдо йўлини бутун Европага

чўзишдан иборат бўлган. Ўша даврда музаффар Темур шу йўлларнинг ташкилотчиси ва соҳиби бўлган.

Амир Темурга тегишли турли ашёвий далиллар дунёнинг кўп бурчакларига сочилиб кетган. Шуларнинг бири Соҳибқироннинг узугидир. Тахминлар ва айтишларига қараганда Нью-Йоркнинг машҳур Метрополитен музейи экспонатлари орасида Марказий Осиё санъатининг ноёб намуналари қаторидан ўрин олган экан. Санъатшунос Э. Грюбенинг “Ислом санъати” номли китобида узук-муҳрнинг рангли тасвири берилган. Тилла узук ўймакор ислими нақшлар билан безатилган. Халқа кўзига нефрит тош ўрнатилган. Халқа хошиясида хатти насх ёзуви бор, тош жойлашган кўзи тагида қандайдир куфий хати битилган. Ҳозирча ёзувларни ўқиш имкони бўлмаган, чунки хошиянинг катта қисми кўринмайди. Муҳр шакли ҳам номаълум[15]. Темур ҳаётини акс эттирувчи ҳақиқий ва замондошлари ёзиб қолдирган бир неча ҳужжатгина бизга маълум улар ҳам жуда қисқа сатрларда ёзилган. Темур ва унинг салтанати ҳақида Европада яна бир ёзма ҳужжатладан бири Испания ва Франция ҳақидаги XVI ва XVII асрга молик бошқа хабар ва ҳикояларгина мавжуд.

Амир Темур 1370 йили Моварауннаҳрда ҳокимият тепасига келар экан, ўзини “хон” ёки “шоҳ” эмас, балки “амир” деб эълон қилган ва шу унвон билан кифояланган. “Амирлик” рутбаси дастлаб Амир Темур ҳарбий-сиёсий фаолиятининг илк даврида унинг билан елкадош бўлган 313 кишига берилган. У ана шу амирлар билан бир даражада қолган.

Темурбекнинг муҳрига келсак, ҳақиқатдан ҳам, Шарафуддин Али Яздий, Ибн Арабшоҳ ва Клавихонинг айтишларича, унинг муҳрида уч кичик халқа форсча шиор билан боғланган: “Рости-русти”(“Агар қалбинг пок бўлса, эркинсан”). Темурнинг Шарль VI га ёзган хатига ҳам шу муҳр босилган, лекин унинг сиёҳи ўчиб кетиб, текширишнинг иложи бўлмай қолган.

Амир Темур давлат рамзларига, яъни байроқ, ноғора-туғларига катта эътибор берган. Уларни амирларга тақдим этиш қоидаларига қатъий белгилаб қўйган. Антрополог М.Герасимов Темур суякларини текшириб кўриб бош чаноғининг шакли унинг мўғул ва бошқа ирқ билан қўшилмаслигини эслатган. Амир Темурнинг киприклари олтин қутичада “Эрмитаж”да сақланмоқда, деган фикр бор. Амир Темур салобати билан ўз навкарларига далада бера олиши ва рақибини эсанкиратиб қўйишига монелик қилмаган. Армияси билан доимо бирга бўлиши, ҳатто етмишга кирганида ҳам йўл, жанг ва оғир иқлим машаққатларига чидай олиши унинг ниҳоятда бақувват бўлганини билдиради.

Амир Темур салтанатида шундай тартиб-қоида ўрнатганки, иқтисод, савдо-сотиқ, маданият тараққиёти учун ҳамма шароитлар бўлган. Соҳибқирон умр бўйи дин ва шариат, давлат ва уни бошқариш, кенгаш ўтказиш, подшо ва вазирларнинг моҳияти, уларнинг аҳамияти ҳқида йўл-йўриқлар яратган. Яшашдан асосий мақсадларини ифодаловчи бўлмиш адолат ва адолатсизлик, сўз билан иш бирлиги, дўстлик ва душманлик, ботирлик ва қўрқоқлик, ширинсуханлик ҳақидаги панд-насиҳатлари унинг ҳаётлиги давридаёқ муҳим

тарбиявий восита бўлиб хизмат қилган. Прагматик ҳукмдор сифатида мамлакат ичида тайинланган амалдорлар барчага нисбатан одиллик, йўлларнинг назорати, нарх-наво устидан назорат ва ҳоказолар туфайли осойишталикни ва халқ фаровонлигини таъминлаб келган. Хусусан, Амир Темур салтанатини идора этиш қоидалари унинг “Тузуқлари”да белгилаб берилган. Маълумки ушбу тузуқ ҳақида тарихчилар ўртасида ҳали-ҳануз ягона фикр йўқ. Баъзилар “Тузуқлар”ни Соҳибқирон ёзган десалар, бошқа бировлар унинг котиблари битган, дейишади. “Тузуқлар” XII асрда форс-тожик тилида бошқа солномачилар томонидан ёзилган деган тахминни илгари сурадиганлар ҳам бор. Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома”сида “Манзумаи турк” асари турк тилида Темур бош девонида ёзилган ва Темур томонидан таҳрир этилган, дейилади. Л. Керен бўлса “Тузуқларни” аслида “Зафарнома”га асосланиб, қасида сифатида ёзилган, Темурий шахзодалар тарбиясига мўлжалланган, ҳақиқатдан узоқ бўлган асардир. Шу билан бирга Темур ўз салтанати жамиятини, армиясини фуқаробоп қилиб ташкил қилиш, жанглarda зафар қозониш учун ишлатган қоида ва режалар берилган, деб баҳолайди. Бу борада академик Б. Аҳмедов шундай деб ёзади: “... Қандай бўлмасин, асарни Темур ёки бошқа одам ёзганлигидан қатъий назар, у сохта эмас, балки чин асардир” [16]. Умуман олганда, “Тузуқлар” ёзиш хитой ва турк-мўғул хонларидан қолган анъанадир. Мисол тариқасида турк ҳоконларидан қолган “Битик”ларни, Чингизхоннинг “Ясоқ” қоидасини, Хондамирнинг “Қонуни Хумоюн”ини ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Хулоса (Conclusion). Темур ҳаётини ўрганишда одил бўлиш, тадқиқотлар бошидаёқ хулоса чиқаришдан сақланиш лозим. Бунинг учун Темур даври солномаларини, Клавихо билан бўлган алоқалар, Темур ҳаёти ва унинг кирралари, удумлари, Темур салтанати ғарбий қисмининг географияси ҳақидаги аниқ ва батафсил ҳужжатларни синчковлик билан ўрганишни талаб этади. 1783 йил хинд тилидан таржима қилиш учун Францияга олиб келинган. Бу ҳужжатларнинг асл нусхасидаги маълумотлар асосан инглиз тилида. Тадқиқотчи Жан Убеннинг ёзишича ҳужжатлар келиб чиқиши жиҳатдан хинд-мўғулча асосга эга бўлиб XVII асрда битилган.

Амир Темур ва унинг салтанатини ўрганиш ва бу борадаги изланишлар яқин ўтмишдагига қараганда анча кучайган бўлса ҳам, ҳали ниҳоясига етмаган. Темур шахсининг устунлигини ва идора қилиш қудратининг сирларини, ундаги зиддиятларни, яъни бир инсонда ҳам музаффар ва шафқатсиз саркарда, ҳам тинчлик посбони, олимлар ва меъморлар раҳнамоси ва фуқаролар фаровонлиги ташвишида яшовчи одам мужассамланганлигининг ечимини топиш керак. Ҳар қандай тарихчи учун ашёвий далилларни йиғиш, архивларда ишлаш, воқеа гувоҳлари ёки уларнинг авлодлари билан учрашиш ва ҳоказолар муҳим аҳаамиятга эга. Бу борада темуршуносликда қилинадиган ишлар ҳали кўп. Бунда тадқиқотчи бирор бир тарихий шахс тўғрисида маълумот олиши учун шахс

авлодларининг хотиралари, кўрсатмалари ёки қўлёзмалари катта аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Темурнома (Нашрга тайёрл. сўзб ва луғат муаллифи П. Равшанов таҳрири остида) – Тошкент, Чўлпон, 1990. – 352 б.
2. Череванский В. Амир Темур. – Тошкент., Ёзувчи, 1993. – 224 б.
3. Roux L.P. Tamerlan. Paris. 1994, – p. 334
4. Сомон йўли. Адабий-тарихий мажмуа. – Тошкент., 1992, – Б. 72.
5. Fainces d’zur, Paris, 1995, – p. 315
6. Nokovitch M. I lui d’or sur Samarkand. Roman. Paris, 1993, – p.352
7. Керен Л., Саидов А. Амир Темур ва Франция. – Тошкент., Адолат. 1996. – Б.43-47.
8. Зафарнома. Низомиддин Шомий. – Тошкент., Ўзбекистон. 1996. –528 б.
9. Амир Темур Кўрагон. Темур қиссаси. – Тошкент., Фан, 2004. –272 б.
10. Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. – Тошкент., Меҳнат, 1992. – 192 б.
11. Марсел Брион. Менким, соҳибқирон – жаҳонгир Темур. – Тошкент., Янги аср авлоди 2012. – 572 б.
12. Аҳмедов Б. Амир Темур дарслари – Тошкент., Шарқ, 2001. – Б.7
13. “Ўзбекистон овози” газетасидан 1995 йил 15 июнь
14. Аҳмедов Б. “Темур тузуклари” ҳақида икки оғиз сўз. Темур тузуклари. – Тошкент, 1991. – Б. 14.